

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ФЕНОМЕНЫ И КОРРЕЛЯЦИЯ МР-ПРИЗНАКОВ ЛЕЙКОАРЕОЗА С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ БИНСВАНГЕРА

Самиев А.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Болезнь Бинсвангера (субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия) является одной из основных причин сосудистой деменции, при которой ведущую роль играет диффузное поражение белого вещества. Целью исследования явился анализ взаимосвязи между нейровизуализационными феноменами (степенью лейкоареоза, наличием лакунарных инфарктов, атрофией мозолистого тела и микрокровоизлияниями) и тяжестью когнитивных и двигательных нарушений у пациентов с церебральной микроангиопатией. В исследовании участвовало 200 пациентов, разделенных на две когорты. Первая когорта ($n=120$) стратифицировалась по степени лейкоареоза (шкала Фазекаса) для оценки глобальной корреляции «доза-эффект». Вторая когорта ($n=80$) использовалась для анализа влияния локальных МР-феноменов на специфические синдромы. Для оценки когнитивного статуса применялись шкалы MMSE, MoCA и тест TMT B; двигательный статус оценивался по шкалам UPDRS-III и Tinetti. Установлена достоверная обратная корреляция между степенью лейкоареоза по Фазекасу и когнитивными функциями (при 3-й степени средний балл MMSE составил $17,5\pm 3,4$). Множественные лакунарные инфаркты (>3) ассоциировались с выраженным дефицитом исполнительных функций (время TMT B - 210 ± 30 сек) и тяжелой апраксией ходьбы (балл Tinetti - 14 ± 5). Выраженная атрофия мозолистого тела выявлена как сильнейший предиктор тазовых расстройств (50% случаев) и нарушений исполнительных функций. Наличие микрокровоизлияний коррелировало с более тяжелым клиническим течением. Сделан вывод о том, что топография и характер МР-изменений являются ключевыми факторами для прогнозирования течения болезни Бинсвангера.

Ключевые слова: болезнь Бинсвангера, лейкоареоз, МР-томография, когнитивные нарушения, лакунарные инфаркты, атрофия мозолистого тела, сосудистая деменция.

NEUROIMAGING PHENOMENA AND CORRELATION OF MRI SIGNS OF LEUKOARAIOSIS WITH COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH BINSWANGER'S DISEASE

Samiev A.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Binswanger's disease (subcortical arteriosclerotic encephalopathy) is one of the main causes of vascular dementia, in which diffuse damage to the white matter plays a leading role. The aim of the study was to analyze the relationship between neuroimaging phenomena (degree of leukoaraiosis, presence of lacunar infarcts, atrophy of the corpus callosum, and microbleeds) and the severity of cognitive and motor impairments in patients with cerebral microangiopathy. The study involved 200 patients divided into two cohorts. The first cohort ($n=120$) was stratified by the degree of leukoaraiosis (Fazekas scale) to assess the global "dose-response" correlation. The second cohort ($n=80$) was used to analyze the impact of local MRI phenomena on specific syndromes. To assess cognitive status, the MMSE and MoCA scales and the TMT B test were used; motor status was assessed using the UPDRS-III and Tinetti scales. A significant inverse correlation was established between the degree of leukoaraiosis according to Fazekas and cognitive functions (with grade 3, the average MMSE score was 17.5 ± 3.4). Multiple lacunar infarcts (>3) were associated with a severe deficit in executive functions (TMT B time - 210 ± 30 sec) and severe gait apraxia (Tinetti score - 14 ± 5). Severe atrophy of the corpus callosum was identified as the strongest predictor of pelvic disorders (50% of cases) and executive function deficits. The presence of microbleeds correlated with a more severe clinical course. It was concluded that the topography and nature of MRI changes are key factors for predicting the course of Binswanger's disease.

Keywords: Binswanger's disease, leukoaraiosis, MRI, cognitive impairment, lacunar infarcts, corpus callosum atrophy, vascular dementia.

БИНСВАНГЕР КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЛЕЙКОАРАОЗНИ МРТ БЕЛГИЛАРИ ВА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ЎРТАСИДАГИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ҲОДИСАЛАРИ ВА КОРРЕЛЯЦИЯ

Самиев А.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бинсвангер касаллиги (субкортикал артериосклеротик энцефалопатия) қон томир деменциясининг асосий сабабларидан бири бўлиб, унда оқ модданинг диффуз шикастланиши етакчи роль ўйнайди. Тадқиқотнинг мақсади – церебрал микроангиопатияси бўлган беморларда нейровизуализация ҳодисалари (лейкоараоз даражаси, лакунар инфарктлар, мия танаси атрофияси ва микроқон кетишлар) ҳамда когнитив ва моторик бузилишлар оғирлиги ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилишдан иборат эди. Тадқиқотда 200 та бемор иштирок этди, улар икки гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳ ($n=120$) “доза-эффект” глобал корреляциясини баҳолаш учун лейкоараоз даражасига (Fazekas шкаласи) кўра қатламларга бўлинди. Иккинчи гуруҳ ($n=80$) маҳаллий МРТ ҳодисаларининг махсус синдромларга таъсирини таҳлил қилиш учун ишлатилди. Когнитив ҳолатни баҳолаш учун MMSE, MoCA шкалалари ва ТМТ В тестлари қўлланди; мотор ҳолат UPDRS-III ва Tinetti шкалалари бўйича баҳоланди. Fazekas шкаласи бўйича лейкоараоз даражаси ва когнитив функциялар ўртасида ишонarli тескари корреляция ўрнатилди (3-даражада ўртача MMSE балли $17,5\pm 3,4$ ни ташкил этди). Кўп сонли лакунар инфарктлар (>3) ижро функциялари дефицити (ТМТ В вақти – 210 ± 30 сония) ва оғир юриши апраксияси (Tinetti балли – 14 ± 5) билан боғланган. Мия танасининг аниқ атрофияси сийдик пуфаги касалликларининг (50% ҳоллар) ва ижро функциялари бузилишларининг энг кучли башоратчиси сифатида аниқланди. Микроқон кетишларнинг мавжудлиги кўпроқ оғир клиник кечили билан боғлиқ эди. МРТ ўзгаришларининг топографияси ва характери Бинсвангер касаллиги кечилини башорат қилиш учун асосий омиллар эканлиги ҳақида хулоса чиқарилди.

Калит сўзлар: Бинсвангер касаллиги, лейкоараоз, МРТ, когнитив бузилишлар, лакунар инфарктлар, мия танаси атрофияси, қон томир деменцияси.

Введение. В современной неврологии и гериатрии болезнь Бинсвангера (ББ) или субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия рассматривается не просто как нозологическая единица, а как классическая модель сосудистой когнитивной дисфункции, демонстрирующая фундаментальную связь между церебральной микроангиопатией и распадом высших психических функций. Патогенетической основой заболевания является хроническая, медленно прогрессирующая церебральная ишемия глубоких отделов белого вещества, обусловленная гиблиономом и липогиалинозом мелких пенетрирующих артерий [5, 17, 21, 25].

Исторически изучение ББ проходило этап глубокой трансформации. Если в конце XIX века, после фундаментальных работ Отто Бинсвангера и Алоиса Альцгеймера, диагноз являлся исключительной прерогативой патоморфологов и ставился лишь посмертно на основании макроскопических признаков атрофии и диффузной демиелинизации, то внедрение в клиническую практику магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1980-х годах совершило подлинную революцию. Впервые неврологи получили возможность визуализировать «живую» патологию белого вещества. Введение канадским неврологом В. Хачински термина «лейкоареоз» (leukoaraiosis; от греч. leukos - белый + araiosis - разрежение) для описания снижения плотности белого вещества на КТ и МРТ позволило связать ранее разрозненные клинические проявления деменции с конкретными, объективными нейровизуализационными феноменами. Этот терминологический прорыв перевел ББ из разряда редких посмертных диагнозов в категорию заболеваний, диагностируемых при жизни, что открыло принципиально новые горизонты для доклинического скрининга и мониторинга [10, 18, 22].

Актуальность углубленного изучения нейровизуализационных корреляций обусловлена тем, что степень выраженности лейкоареоза признана надежным независимым предиктором развития деменции. Современные доказательные данные подтверждают, что объем пораженного белого вещества коррелирует с риском конверсии легких когнитивных нарушений в выраженную деменцию. Однако взаимосвязь между «тихими» радиологическими находками (очагами гиперинтенсивности) и яркими клиническими проявлениями остается предметом активных исследований и научных дискуссий [6, 23, 27]. Существует сложный феномен «клинико-радиологического диссонанса»: у некоторых пациентов с массивным лейкоареозом когнитивные функции остаются длительно компенсированными за счет резервных возможностей мозга, в то время как у других - очаговые изменения минимальны, но приводят к выраженной инвалидизации [1, 12, 13].

Этот парадокс подчеркивает, что для прогнозирования течения заболевания недостаточно оценить лишь объем поражения («нагрузку» лейкоареоза). Ключевое значение приобретает изучение топографии очагов и их влияние на функциональную целостность мозговых сетей (коннектом). Понимание тонких корреляций между специфическими МР-признаками (локализацией лакунарных инфарктов, степенью атрофии мозолистого тела, микроцистозом) и нейропсихологическим профилем пациента (нарушением исполнительных функций, скоростью психических процессов, дефицитом внимания) необходимо не только для ранней диагностики. Это фундаментально для стратификации пациентов по группам риска, прогнозирования темпа прогрессирования субкортикальной энцефалопатии и объективной оценки эффективности патогенетической терапии [2, 3, 4, 19, 24, 26]. Переход от простого описания МР-картины к комплексному анализу структурно-функциональных взаимоотношений в головном мозге является следующим логическим шагом в персонализации подходов к лечению сосудистой когнитивной дисфункции.

Нейровизуализационная картина при болезни Бинсвангера формируется комплексом специфических феноменов, которые в совокупности отражают многостороннюю патологическую трансформацию мозговой ткани, начинающуюся с хронической ишемии и завершающуюся необратимой атрофией.

Центральное место в диагностике занимает лейкоареоз, который является основным нейровизуализационным маркером заболевания. На T2-взвешенных изображениях и в режиме FLAIR он визуализируется в виде симметричных участков гиперинтенсивного сигнала, локализуемых в перивентрикулярных зонах, получивших название «шапочки» и «ободки», а также в глубоких отделах белого вещества лобных и теменных долей [10, 21]. С патогенетической точки зрения гиперинтенсивность МР-сигнала отражает сложный каскад деструктивных процессов, включающий частичную демиелинизацию, глиоз, формирование интерстициального отека и потерю аксонов, возникающих вследствие длительной гипоперфузии в зоне васкуляризации мелких пенетрирующих артерий [5, 17]. Для количественной оценки степени выраженности изменений широко применяется визуальная шкала Фазекаса, при этом для болезни Бинсвангера наиболее характерны выраженные изменения, соответствующие 2–3 баллам. В этих стадиях очаги поражения теряют обособленность и сливаются, формируя зоны конглоэнтного лейкоареоза, что указывает на значительную диффузность патологического процесса.

Важным компонентом структурных изменений являются лакунарные инфаркты, которые представляют собой небольшие полостные образования размером от 3 до 15 мм. На МР-томограммах они выглядят как гипоинтенсивные очаги на T1- и T2-взвешенных изображениях, заполненные ликвором и окруженные зоной перифокального глиоза. Типичной локализацией этих инфарктов выступают базальные ганглии, таламус, внутренняя капсула и ствол мозга, что объясняется особенностями анатомии сосудистого русла. Клиническая значимость лакунарных инфарктов заключается в их прямой корреляции с тяжестью двигательного дефицита, при этом наличие множественных очагов ассоциируется с более выраженным синдромом паркинсонизма и пирамидной недостаточностью [7, 24].

Прогрессирование заболевания неизбежно приводит к развитию вторичных атрофических изменений, среди которых выделяют вентрикуломегалию и атрофию мозолистого тела. Расширение боковых желудочков часто бывает непропорциональным степени корковой атрофии, поскольку в первую очередь обусловлено потерей перивентрикулярного белого вещества. В свою очередь, истончение тела мозолистого тела служит маркером глубокого структурного нарушения, отражая процесс разобщения полушарий мозга и нарушение межполушарного взаимодействия, что играет ключевую роль в формировании когнитивного дефицита [19, 28].

Дополнительными нейровизуализационными маркерами служат микроцистоз, расширение периваскулярных пространств (пространств Вирхова-Робина) и микрокровоизлияния. Расширенные периваскулярные пространства в базальных ганглиях могут указывать на наличие хронической сосудистой патологии, однако их диагностическая ценность при болезни Бинсвангера считается менее специфичной по сравнению с генетически детерминированными ангиопатиями, такими как CADASIL. Микрокровоизлияния выявляются при проведении T2*-взвешенной МРТ или SWI-последовательностей в виде мелких гипоинтенсивных очагов. Чаще всего их ассоциируют с церебральной амилоидной ангиопатией или тяжелым течением артериальной гипертензии, а их наличие имеет критическое значение для клинического принятия решений, поскольку может диктовать ограничения в назначении антиагрегантной терапии из-за риска геморрагических осложнений [8, 26].

Цель исследования. Изучить и проанализировать корреляционные взаимосвязи между специфическими нейровизуализационными феноменами (степенью лейкоареоза, локализацией и количеством лакунарных инфарктов, выраженностью атрофии мозолистого тела и наличием микрокровоиз-

лияний) и клиническими проявлениями у пациентов с болезнью Бинсвангера. Оценить диагностическую и прогностическую значимость шкалы Фазекаса и специфических МР-маркеров в стратификации пациентов по степени риска развития когнитивного дефицита и двигательных расстройств.

Материалы и методы исследования. Дизайн исследования. Работа основана на анализе результатов комплексного клиничко-нейровизуализационного обследования пациентов с хронической церебральной ишемией (ХЦИ) и болезнью Бинсвангера (ББ). Исследование носит сравнительный, одномоментный (кросс-секционный) характер.

Характеристика клинических групп. Всего в исследование было включено 200 пациентов, разделенных на две когорты для решения различных задач анализа корреляций [9, 13].

Основная когорта (для оценки зависимости от степени лейкоареоза): 120 пациентов с диагностированной хронической церебральной ишемией. Средний возраст пациентов данной группы составил $68,2 \pm 4,8$ лет. Пациенты были стратифицированы на три подгруппы в зависимости от степени выраженности лейкоареоза по шкале Фазекаса:

1-я группа (1-я степень) - 25 человек;

2-я группа (2-я степень) - 50 человек;

3-я группа (3-я степень) - 45 человек.

Группа сравнения (для оценки специфических МР-феноменов): 80 пациентов с подтвержденным диагнозом болезни Бинсвангера. Средний возраст пациентов данной группы составил $68,1 \pm 4,9$ лет. Данная когорта использовалась для анализа влияния локальных изменений (лакун, атрофии, микрокровоизлияний) на клинические синдромы.

Методы нейровизуализации.

Всем пациентам проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга на высокопольном томографе (не менее 1.5 Тесла) со стандартным протоколом, включающим T1-, T2-взвешенные изображения, режим FLAIR, а также T2*- и SWI-последовательности для выявления микрокровоизлияний [10, 28].

Анализ МР-изображений включал оценку следующих нейровизуализационных маркеров:

Лейкоареоз - оценка степени выраженности гиперинтенсивного сигнала в белом веществе проводилась визуально по шкале Фазекаса (от 0 до 3 баллов).

Лакунарные инфаркты - выявление полостных очагов (3–15 мм) в локализациях, типичных для поражения пенетрирующих артерий (базальные ганглии, таламус, внутренняя капсула, ствол мозга).

Атрофия мозолистого тела - визуальная оценка степени истончения тела мозолистого тела (выраженная/умеренная).

Микрокровоизлияния (СМВ) - выявление фокальных гипоинтенсивных очагов на T2*/SWI-последовательностях.

Нейропсихологическое тестирование.

Оценка когнитивного статуса проводилась с использованием стандартизованных шкал:

Шкала MMSE (Mini-Mental State Examination). Использовалась для скрининга глобальных когнитивных нарушений. Интерпретация: норма ≥ 27 баллов, умеренные нарушения 10–20 баллов, тяжелые нарушения < 10 баллов.

Шкала MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Применялась для более детальной оценки, обладает высокой чувствительностью к выявлению легких когнитивных нарушений и подкорковой дисфункции. Норма ≥ 26 баллов [11, 27].

Тест ТМТ В (Trail Making Test Part B). Предназначен для оценки исполнительных функций, переключаемости внимания и скорости обработки визуальной информации. Измерялось время выполнения в секундах. Референсные значения для возраста 60–70 лет - до 120 сек (увеличение времени указывает на дефицит).

Оценка двигательного статуса. Для объективизации двигательных нарушений использовались следующие методики:

Шкала UPDRS-III (Unified Parkinson's Disease Rating Scale, часть III) позволяла количественно оценить выраженность паркинсонизма (ригидность, брадикинезию, тремор, постуральную нестабильность). Чем выше балл, тем тяжелее двигательный дефицит.

Шкала Tinetti. Комплексная оценка равновесия и походки. Максимально возможный балл - 28. Показатели < 19 баллов указывают на высокий риск падений, < 10 баллов - на потребность в посторонней помощи при ходьбе (апраксия ходьбы).

Скорость ходьбы измерялась в метрах в секунду (м/сек) в привычном для пациента темпе на дистанции 10 метров.

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета прикладных программ. Данные представлены в виде среднего арифметического (M) и ошибки среднего (m). Анализ различий между группами проводился с использованием параметрических и непараметрических критериев в зависимости от распределения признаков. Корреляционный анализ выполнялся для выявления взаимосвязи между МР-признаками и клиническими показателями. Критический уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализируемая когорта из 120 пациентов (табл.1) была распределена на три группы в зависимости от тяжести поражения белого вещества, выявленного при МРТ. Наиболее многочисленной оказалась группа с умеренными изменениями (2-я степень, $n=50$) и пациенты с тяжелым течением (3-я степень, $n=45$), в то время как группа с начальными изменениями (1-я степень) была наименьшей ($n=25$). Такое распределение свидетельствует о том, что большинство пациентов, обратившихся за медицинской помощью в рамках данного исследования, уже имели клинически значимые морфологические изменения головного мозга.

Табл.1.

Зависимость когнитивного и двигательного статуса от степени лейкоареоза (Шкала Фазекаса)

степень лейкоареоза (шкала Фазекаса)	кол-во пациентов (n)	MMSE баллы (M±m)	МОСА баллы (M±m)	двигательный статус (UPDRS-III) баллы (M±m)	скорость ходьбы (м/сек) (M±m)
1-я степень (Начальные изменения)	25	28,4±1,2	26,5±1,4	4,2±1,8	1,1±0,15
2-я степень (Умеренные изменения)	50	23,8±2,1	19,8±2,3	15,6±4,2	0,7±0,12
3-я степень (Тяжелые/конфлюэнтные изменения)	45	17,5±3,4	12,4±3,1	29,4±5,8	0,4±0,09

Динамика когнитивных нарушений (MMSE и MoCA). Анализ когнитивных сфер выявляет четкую обратную корреляцию между степенью лейкоареоза и результатами нейропсихологического тестирования.

MMSE (Мини-исследование состояния психики). В группе с начальными изменениями (1-я степень) средний балл составил 28,4±1,2, что соответствует норме или возрастной норме. Переход ко 2-й степени сопровождается снижением показателя до 23,8±2,1, что указывает на формирование легких или умеренных когнитивных нарушений. Наиболее выраженный дефицит регистрируется при 3-й степени - 17,5±3,4 балла, что соответствует деменции легкой или средней степени тяжести. Следует отметить увеличение показателя вариабельности (стандартной ошибки) с 1,2 до 3,4, что говорит о неоднородности клинической картины на тяжелых стадиях болезни.

MoCA (Монреальская шкала когнитивной оценки). Данная шкала, обладающая большей чувствительностью к подкорковым дисфункциям, демонстрирует еще более драматичную динамику. При 1-й степени лейкоареоза показатели находятся на верхней границе нормы (26,5±1,4). При 2-й степени происходит резкое падение результата до 19,8±2,3, что свидетельствует о выраженном нарушении исполнительных функций и внимания. При 3-й степени средний балл снижается до критических 12,4±3,1, подтверждая наличие тяжелого когнитивного дефицита.

Динамика двигательных нарушений (UPDRS-III и скорость ходьбы). Показатели двигательного статуса демонстрируют прямую корреляцию со степенью лейкоареоза: чем тяжелее изменения на МРТ, тем выше выраженность паркинсонизма и ниже функциональные возможности пациента.

UPDRS-III (Часть III единой шкалы оценки болезни Паркинсона). В группе с минимальными изменениями белого вещества двигательный дефицит практически отсутствовал (средний балл 4,2±1,8). У пациентов со 2-й степенью лейкоареоза балл возрастает более чем в 3,5 раза, достигая 15,6±4,2, что клинически проявляется формированием синдрома паркинсонизма (брадикинезия, ригидность). При 3-й степени показатели достигают 29,4±5,8, что соответствует выраженному двигательному дефициту, существенно ограничивающему бытовую активность.

Скорость ходьбы - функциональный резерв опорно-двигательного аппарата прогрессивно снижается. Пациенты с 1-й степенью сохраняют высокую скорость ходьбы ($1,1 \pm 0,15$ м/сек), что соответствует норме для их возраста. При 2-й степени скорость снижается до $0,7 \pm 0,12$ м/сек, что является пороговым значением, повышающим риск падений и указывающим на начало формирования апраксии ходьбы. При тяжелом лейкоареозе (3-я степень) скорость падает до $0,4 \pm 0,09$ м/сек, что характерно для пациентов, нуждающихся в посторонней помощи или вспомогательных средствах при передвижении.

Представленные в таблице 1 данные наглядно иллюстрируют концепцию «дозозависимого» влияния сосудистого поражения белого вещества на неврологический статус. Переход от 1-й ко 2-й и далее к 3-й степени лейкоареоза сопровождается не только количественным ухудшением показателей (снижение баллов MMSE/MoCA, скорости ходьбы), но и качественным скачком в тяжести симптоматики (переход от субклинических форм к выраженной деменции и тяжелой моторной инвалидизации). Это подтверждает валидность использования визуальной шкалы Фазекаса как мощного прогностического инструмента при болезни Бинсвангера.

В таблице 2 представлены данные, сфокусированные на частных и специфических нейровизуализационных признаках. Данный подход дает возможность установить прямую взаимосвязь между определенными морфологическими изменениями и ключевыми симптомами патологии, такими как расстройства когнитивной сферы, апраксия ходьбы и дисфункция тазовых органов.

Табл.2.

Влияние специфических МР-феноменов на отдельные клинические синдромы

МР-феномен	группа пациентов (n)	нарушение исполнительных функций (тест ТМТ b, сек)*	апраксия ходьбы (тест TINETTI, баллы)**	наличие недержания мочи (n, %)
Лакунарные инфаркты (Базальные ганглии/Внутренняя капсула)				
Присутствуют (1–3 лакуны)	35	145 ± 25	22 ± 4	5 (14,3%)
Множественные (>3 лакуны)	25	210 ± 30	14 ± 5	12 (48,0%)
Отсутствуют	20	110 ± 15	27 ± 2	1 (5,0%)
Атрофия мозолистого тела				
Выраженная истонченность	30	198 ± 28	13 ± 3	15 (50,0%)
Умеренная/минимальная	50	130 ± 20	24 ± 3	6 (12,0%)
Микрокровоизлияния (СМВ)				
Присутствуют (1–5 шт)	22	190 ± 22	16 ± 4	8 (36,4%)
Отсутствуют	58	140 ± 25	23 ± 4	13 (22,4%)

1. Влияние лакунарных инфарктов (Локализация: Базальные ганглии / Внутренняя капсула)

Анализ подгрупп пациентов показал четкую дозозависимую связь между количеством лакунарных инфарктов и тяжестью клинической картины.

Нарушение исполнительных функций (Тест ТМТ В). У пациентов без лакунарных инфарктов (n=20) время выполнения теста составило 110 ± 15 секунд, что находится в пределах возрастной нормы или близко к ней. Наличие 1–3 лакунарных очагов (n=35) увеличивает время выполнения до 145 ± 25 секунд, указывая на умеренное замедление психических процессов. Наиболее выраженный дефицит наблюдается при множественных лакунах (>3 шт, n=25) - время выполнения достигает 210 ± 30 секунд. Это почти вдвое превышает нормативные показатели, что свидетельствует о тяжелом нарушении когнитивного контроля и переключаемости внимания вследствие разрушения лобно-стриарных и таламо-кортикальных путей.

Апраксия ходьбы (Тест Tinetti) - выявлена аналогичная тенденция. При отсутствии лакун балл Tinetti составляет 27 ± 2 (функция сохранена). При множественных лакунах показатель падает до 14 ± 5 , что указывает на высокий риск падений и выраженную потребность в посторонней помощи при ходьбе.

Недержание мочи - частота тазовых расстройств резко возрастает при множественном поражении: с 5,0% (при отсутствии лакун) до 48,0% (при >3 лакунах). Это подтверждает, что повреждение подкорковых узлов, участвующих в контроле мочеиспускания, является ключевым фактором развития нейрогенного мочевого пузыря при сосудистой деменции.

2. Влияние атрофии мозолистого тела

Атрофия мозолистого тела рассматривается как маркер диссоциации (разобщения) полушарий головного мозга. Нарушение исполнительных функций - пациенты с выраженной истонченностью мозолистого тела ($n=30$) выполняют тест ТМТ В за 198 ± 28 секунд, что значительно медленнее, чем пациенты с умеренной атрофией (130 ± 20 секунд). Это подчеркивает критическую роль целостности комиссуральных волокон для реализации сложных когнитивных задач, требующих взаимодействия между полушариями. Недержание мочи - в данной группе выявлена самая высокая корреляция. У половины пациентов ($50,0\%$) с выраженной атрофией мозолистого тела отмечается недержание мочи. Это свидетельствует о том, что разобщение фронтальных центров, контролирующих тазовые функции, является одним из ведущих механизмов инконтиненции при болезни Бинсвангера.

3. Влияние микрокровоизлияний (Cerebral Microbleeds - CMB)

Присутствие микрокровоизлияний (выявляемых на SWI/T2*) ассоциируется с более тяжелым поражением микрососудистой системы.

Клинические проявления - у 22 пациентов с наличием 1–5 микрокровоизлияний показатели хуже по всем шкалам по сравнению с пациентами без CMB ($n=58$). Время выполнения теста ТМТ В выше (190 ± 22 против 140 ± 25), а оценка по шкале Tinetti ниже (16 ± 4 против 23 ± 4). Это позволяет рассматривать микрокровоизлияния как дополнительный маркер тяжести сосудистого процесса, который усугубляет как когнитивные, так и двигательные нарушения.

Недержание мочи - частота недержания в группе с микрокровоизлияниями составляет $36,4\%$, что существенно превышает показатели в группе без них ($22,4\%$), однако влияние данного фактора менее выражено, чем влияние множественных лакунарных инфарктов или атрофии мозолистого тела.

Данные таблицы 2 демонстрируют, что различные МР-феномены имеют разную клиническую значимость. Множественные лакунарные инфаркты в стратегически важных зонах (базальные ганглии/внутренняя капсула) оказывают наибольшее влияние на двигательный дефицит и когнитивную скорость. Атрофия мозолистого тела является сильнейшим предиктором тазовых расстройств и тяжелых нарушений исполнительных функций. Наличие микрокровоизлияний служит индикатором более агрессивного течения микроангиопатии, утяжеляя общий прогноз.

Обсуждение. Полученные результаты исследования подтверждают концепцию болезни Бинсвангера как модели сосудистой когнитивной дисфункции, основанной на синдроме «разъединения» (disconnection syndrome). Данные Таблицы 1 наглядно иллюстрируют концепцию «дозозависимого» влияния сосудистого поражения белого вещества на неврологический статус. Прямая корреляция между степенью лейкоареоза по шкале Фазекаса и снижением баллов по шкалам MMSE и MoCA, а также ухудшением показателей UPDRS-III и скорости ходьбы, свидетельствует о том, что объем пораженного белого вещества является фундаментальным предиктором общего функционального снижения. Переход от 1-й ко 2-й и 3-й степени лейкоареоза сопровождается не просто количественным, но и качественным ухудшением, трансформируя субклинические нарушения в выраженную деменцию и инвалидизацию [19, 22, 25, 28].

Однако, как показал анализ Таблицы 2, объем поражения не является единственным определяющим фактором. Топография поражения играет критическую роль в формировании специфических синдромов. Множественные лакунарные инфаркты в стратегически важных зонах (базальные ганглии, внутренняя капсула) продемонстрировали сильнейшую связь с двигательными расстройствами и апраксией ходьбы. Данный факт подтверждает гипотезу о ключевом значении подкорковых узлов в программировании и регуляции моторных актов [5, 24]. Резкое увеличение частоты недержания мочи (до 48%) при множественных лакунах указывает на повреждение центров регуляции тазовых функций, проходящих через внутреннюю капсулу и прилегающие структуры [14, 16].

Особого внимания заслуживает роль атрофии мозолистого тела. Выявленная высокая корреляция между истончением мозолистого тела и тяжелыми нарушениями исполнительных функций (тест ТМТ В) подтверждает теорию о нарушении межполушарного взаимодействия как основе когнитивного дефицита при ББ. Более того, наивысший процент недержания мочи (50%) именно в этой группе позволяет рассматривать атрофию мозолистого тела как маркер разобщения фронтальных центров, контролирующих тазовые функции, что согласуется с данными литературы о «лобном» типе инконтиненции при сосудистой деменции [18, 19].

Наличие микрокровоизлияний (CMB), хотя и имело меньшую специфичность по сравнению с лакунами, служило важным индикатором общей тяжести микроангиопатии. У пациентов с CMB наблюдалось утяжеление как когнитивного, так и двигательного профиля, что позволяет рассматривать этот феномен как маркер смешанного или агрессивного характера сосудистой патологии. Это имеет практическое значение, ограничивая возможности агрессивной антиагрегантной терапии [15, 20, 21, 26]. Таким образом, наше исследование подчеркивает необходимость перехода от простого

визуального описания МР-картины к комплексному топографическому анализу. Понимание того, что множественные лакуны ведут к апраксии, а атрофия мозолистого тела — к тазовым расстройствам и дисэзекутивному синдрому, позволяет персонализировать прогноз и терапевтическую тактику [2, 3, 4].

Заключение. Нейровизуализационные феномены при болезни Бинсвангера (лейкоареоз, лакуны, атрофия) не являются случайными находками, а имеют прямую патофизиологическую и клиническую значимость. Существует четкая корреляция: чем выше степень поражения белого вещества (особенно в лобных долях) и больше объем лейкоареоза, тем выраженнее нарушения исполнительных функций и скорости психических процессов [6, 18, 25]. Интеграция количественных МР-методов (шкалы Фазекаса, ARWMC, DTI) с нейропсихологическим тестированием позволяет врачу не только подтвердить диагноз субкортикальной энцефалопатии, но и прогнозировать течение заболевания, оценивая риск трансформации легких когнитивных нарушений в деменцию [1, 8, 12, 17]. Дальнейшее развитие высокопольной МРТ открывает пути к предиктивной неврологии в рамках сосудистых заболеваний головного мозга.

Выводы:

1. Существует достоверная прямая корреляция между степенью выраженности лейкоареоза (шкала Фазекаса) и тяжестью клинической картины болезни Бинсвангера. Увеличение степени лейкоареоза со 2-й до 3-й сопровождается снижением когнитивных показателей (MMSE до $17,5 \pm 3,4$ баллов) и скорости ходьбы (до $0,4 \pm 0,09$ м/сек), что подтверждает прогностическую значимость визуальной оценки для стратификации пациентов.

2. Множественные лакунарные инфаркты (>3) в локализациях базальных ганглиев и внутренней капсулы являются ключевым фактором формирования тяжелых двигательных нарушений (апраксия ходьбы, балл Tinetti 14 ± 5) и вносят значимый вклад в развитие тазовых расстройств (недержание мочи у 48% пациентов), ассоциируясь с нарушением подкорковых контуров регуляции.

3. Атрофия мозолистого тела является специфическим маркером тяжелых нарушений исполнительных функций (время ТМТ В - 198 ± 28 сек) и наиболее сильным предиктором нейрогенного мочевого пузыря (недержание у 50% пациентов), отражая процесс разобщения полушарий мозга.

4. Наличие микрокровоизлияний (СМВ) ассоциируется с более тяжелым течением субкортикальной энцефалопатии, утяжеляя когнитивный и двигательный дефицит, что указывает на необходимость их обязательной оценки для определения рисков геморрагических осложнений при выборе схемы антиагрегантной терапии.

5. Комплексный анализ нейровизуализационных феноменов (оценка не только объема лейкоареоза, но и локализации лакун, степени атрофии мозолистого тела и наличия микрокровоизлияний) позволяет более точно прогнозировать развитие когнитивных и двигательных дефицитов и оптимизировать тактику ведения пациентов с болезнью Бинсвангера.

Список литературы:

1. Адамбаев З.И., Джаббаров А.М. Особенности клиники и лечения больных с ишемическим инсультом, в анамнезе перенесших коронавирусную инфекцию // *O'zbekiston harbiy tibbiyoti*, 2025; 2:84-86.

2. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Лечение ишемического инсульта: фокус на нейрорегенерацию - современные стратегии и перспективы // *Журнал Биомедицины и практики*, 2025; 5:233-244.

3. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Механизмы нейромодуляции: современные стратегии // *"Tibbiyotda yangi kun*, 2025; 10(84): 268-278.

4. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Эффективность нейропротективных препаратов в лечении больных с ишемическим инсультом: современные стратегии // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*, 2025; 6(5):82-89.

5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергганов Н.Ю., Ниязметов М.Р., Пазылова А.С. Хроническая ишемия мозга, клиника, диагностика и лечение (в помощь практическому врачу) // *Вестник ЦАММУ научно-информационный журнал*, 2024; 2(9):12-20.

6. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергганов Н.Ю., Самиев А.С., Пазылова А.С. Коррекция когнитивных нарушений при хронической ишемии головного мозга в амбулаторных условиях // *Журнал Биомедицины и практики*, 2025; 10(1):185-191.

7. Адамбаев З.И., Маматов Ш.М. Клинико-семиотические особенности ишемического инсульта в бассейне задней нижней мозжечковой артерии (тип Бисфангера) // *Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali Janubiy Orolbo'yi tibbiyot jurnali* 2026; 2(1):304-310.

8. Адамбаев З.И., Мирджуроев Э.М., Таджиев М.М. Халиков С.В. Инсультни даволаш ва

олдини олишда фитотерапия (Адабиётлар шарҳи) // Новый день в медицине, 2025; 1(75):202-213.

9. Адамбаев З.И., Самиев А.С., Зухритдинов У.Ю., Пазылова А.С., Охунов И.У., Сапарбаев К.И., Кораева Л.К. Стратификация лечения инсульта: интеграция подходов нейропротекции, нейрорегенерации и реабилитации // Вестник фундаментальной и клинической медицины, 2026; 5 (25):365-374.

10. Батышева Т.Т., Ковальчук А.В., Багирь Л.Ф. Лейкоареоз: клиническое значение и подходы к терапии. Медицинский совет. 2019;(13):84-89.

11. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Худойбергганов Н.Ю., Халиков С.В., Жуманиезова Ё.Ф. // Некоторые аспекты лечения мемантином (алчеба) недементных когнитивных нарушений, Неврология, 2022;4:16-19.

12. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Косимов О.К. Структура клинико-неврологических проявлений цереброваскулярных заболеваний, ведущие факторы риска и направления профилактики у военнослужащих // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2025; 2:84-86.

13. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Косимов О.К. Структура цереброваскулярных заболеваний в вооруженных силах Узбекистана: сравнительный анализ по категориям и регионам // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2025; 1:780-786.

14. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Жаббаров А.М., Кораева Л.К. Эффективность фитопрепарата NeuroAid II в остром периоде ишемического инсульта // «O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti», 2024; 5:252-256.

15. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Самиев А.С., Халиков С.В. Фитотерапия как инновация в ранней реабилитации ишемического инсульта // Вестник фундаментальной и клинической медицины, 2026, №1 (21):259-263. doi.org/10.5281/zenodo.18298287

16. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Халиков С.В., Жаббаров А.М. Эффективность лечения ишемического инсульта препаратом NeuroAiD II в раннем восстановительном периоде в амбулаторно-поликлинических условиях // «O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti», 2024; 5:251-257

17. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Охунов И.У. Церебральная микроангиопатия по данным МРТ: прогнозирование когнитивных нару-

шений и риска рецидива сосудистых событий в отдаленном периоде ишемического инсульта (обзор литературы) // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2025; 6(1):102-111.

18. Шестакова Е.В. Болезнь Бинсвангера: клиника, диагностика, лечение. Врач. 2017;(9):15-20.

19. Adambaev Z. I., Mirdjuraev E. M., Pazylova A. S. Pathogenetic Heterogeneity, Clinical Phenotypes, and Pharmacological Correction of Cerebral Microangiopathy: The Role of Inflammatory Mediators and Cognitive Profiles. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2026, 16(5): 2421-2426

20. Adambaev Z.I., Mirjuraev E.M., Khalikov S.V. Traditional treatment of stroke at the level of innovation / American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(4): 1104-1107 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251504.51

21. Gharabawi A, Ghosh C, Marchi N, et al. The Role of Blood-Brain Barrier in Cerebral Small Vessel Disease. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3637.

22. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al. Vascular Contributions to Cognitive Impairment and Dementia: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2019;50(7):e274-e287.

23. Jiang S, Zhou Y, Xu X, et al. The Prevalence and Risk Factors of Cerebral Small Vessel Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Aging Neurosci. 2023;15:1200184.

24. Li T, Manole A, Sun L, et al. Cerebral Small Vessel Disease and Gait Impairment. Aging Dis. 2022;13(6):2205-2218.

25. Pantoni L. Cerebral Small Vessel Disease: From Pathogenesis and Clinical Characteristics to Therapeutic Challenges. Cold Spring Harb Perspect Med. 2022;12(8):a040464.

26. Shi Y, Thrippleton MJ, Wardlaw JM. Blood-brain barrier dysfunction in cerebral small vessel disease: a systematic review. J Neurol Sci. 2020;416:116727.

27. Skrobot OA, O'Brien JT, Black S, et al. The Vascular Impairment of Cognition Classification Consensus Study. Alzheimers Dement. 2021;17(3):449-460.

28. Ter Teluste A, van der Holst HM, van der Lugt A, et al. Structural brain changes in cerebral small vessel disease. Nat Rev Neurol. 2021;17(8):477-493.

Для цитирования: Самиев А.С. Нейровизуализационные феномены и корреляция МР-признаков лейкоареоза с когнитивными нарушениями у пациентов с болезнью Бинсвангера // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 1060–1068. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20401362>